

CHAUD DEVANT !

Le biochar est un matériau riche en carbone créé à partir de la biomasse par un processus appelé pyrolyse, qui consiste à chauffer en l'absence ou en présence limitée d'oxygène.

À LONG TERME

L'ajout de biochar au sol a été recommandé comme méthode durable et efficace de stockage du carbone et donc comme moyen d'atténuer le changement climatique. En effet, le carbone contenu dans le biochar est intrinsèquement stable à long terme.

EN PRATIQUE

Les auteurs ont évalué l'efficacité de la séquestration du carbone par le biochar en utilisant des données publiées. Les résultats pourraient potentiellement régir la mise en œuvre pratique des futures applications à grande échelle du biochar sur le terrain.

AUTEURS

Leonor Rodrigues, Alice Budai,....
Jens Leifeld (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14861266

LA PUISSANCE DE LA PYROLYSE : QUALITÉ ET RENDEMENT DU BIOCHAR POUR LA SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LE SOL EN PRATIQUE

Le carbone, de la plante au biochar

L'efficacité de la séquestration du carbone pour le biochar stable se situe entre 25 et 50 % de la teneur en carbone de la matière végétale pyrolysée et varie selon les produits. La production et l'application du biochar dans la pratique dépendront de la disponibilité et du coût des matières organiques utilisées comme matières premières.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

EJP SOIL

CARBOSEQ

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRIcoles

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

CARBOSEQ PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif du projet CarboSeq est d'estimer le potentiel de séquestration de SOC réalisable en tenant compte des contraintes techniques et socio-économiques. Le projet est aligné sur l'activité en cours de la FAO pour une « carte mondiale du potentiel de séquestration du SOC » (GSOCseq).

COORDINATEUR DU PROJET:

Axel Don

axel.don@thuenen.de

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

CarboSeq,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

